

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В ДИНАСТИИ ЮАНЬ: ПЕРЕВОД «СТЕЛЫ ШИМЭЙ» О САИДЕ АДЖАЛЕ УМАРЕ

Султанбекова Данара

магистрант Нанкинского университета
э-почта: sultanbekovadanara8@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244574>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 25- Noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 29- Noyabr 2024 yil

KEYWORDS

Саид Аджал Умар, династия Юань, мультикультурализм, «Стела Шимэй»

ABSTRACT

Данная статья представляет собой оригинальный перевод и исследование исторического источника периода династии Юань в Китае «Стела Шимей в честь Пинчжана чжэнши Саида Аджала Жонлугуна» (далее – «Стела Шимэй»), сосредоточенного на жизни и деятельности Саида Аджала Умара, внука Саида Аджала Шамсиддина из Бухары. До настоящего времени полный перевод этого текста на английский и другие языки не был выполнен; существовали лишь частичные переводы на современный китайский язык. Автор статьи предлагает первый в своем роде полный перевод на современный китайский и русский языки, что позволяет глубже понять вклад Умара в историю и культуру этой эпохи.

ВВЕДЕНИЕ

В период правления династии Юань (1271-1368 гг.), который стал эпохой многоэтнической интеграции в истории Китая, Саид Аджал Умар¹, выдающийся государственный и военный деятель, оказал значительное влияние на социально-экономическое и культурное развитие своего времени. Благодаря своей политической карьере и стратегиям управления он содействовал укреплению мультикультурной интеграции. Умар занимал ряд ключевых постов в политической системе Юань, включая должности губернатора провинции Фуцзянь, губернатора провинции Цзянчжэ, а также отвечал за финансовые дела региона Цзянчжэ. Его деятельность не ограничивалась администрированием: он активно разрабатывал и реализовывал финансово-экономическую политику, что способствовало укреплению социальной стабильности и развитию многонационального государства.

Цель настоящего исследования – с помощью перевода «Стела Шимэй» изучить политическую карьеру Саида Аджала Умара, проанализировать его вклад в политическую экономику династии Юань и определить его ключевую роль в продвижении мультикультурной интеграции. Через углубленное изучение его

¹ 125 глава «Юаньши» представляет собой «Биографию Саида Аджала». В ней есть запись: «Саид Аджал Шамсиддин ... [имеет] пять сыновей: старший – Насриддин ... [который имеет] 12 сыновей: Боян...; Умар губернатор провинции Цзянчжэ», Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1976 г., С. 3066.

управленческих стратегий, политических решений и личной истории исследование нацелено на более глубокое понимание политической структуры, административной системы, а также экономической ситуации и политики того периода.

Чтобы улучшить читабельность и понятность текста, в данном исследовании оригинальный текст, написанный традиционным китайским письмом и лишенный знаков пунктуации, был отредактирован с добавлением соответствующей пунктуации. Также были рассмотрены три версии данного источника: версия дополнительного

и

з

Д

а

江

浙

等

处

行

中

书

省

平

章

政

事

、

领

江

淮

等

处

财

赋

都

总

管

府

事

赛

典

赤

、

荣

禄

公

世

美

之

碑

平章政事赛典赤⁵荣禄公世美之碑

江浙等处行中书省平章政事、领江淮等处财赋都总管府事赛典赤荣禄公，既莅政之岁，冬十有一月，朝廷以近畿艰食，使驰驿咨行省，以岁运海道粮石二百三十万有奇，俾春运五十八万，以四月到京，及时而振发之。一府愕眙，曰：“凡海运，岁必以夏至为期，风力高竞⁶，其乃有济。今风东北行，大海洋洋，鼓帆泝流，能有济乎？”公曰：“圣天子宵旰之仁，中朝大臣视饥犹己之道，承命以行，其必有济。”公遂勇往，募群艘，列海步下，量运驾发，必诚必信，海伴子来。起碇之日，公诣海神祠下，躬具牲牵，陈俎豆，与神誓言：“一不烦有司。”于是公还省坐堂上。⁷

迨四月二十有一日，海道万户府以状闻，春运米五十五万石有奇，以四月三日讫赴都仓。一府欢然相贺曰：“平章公之力也。”于是掾史请记其事。公曰：“毋吾宁贪天之功乎。”先是，江淮财赋府初立，朝廷以不得人为虑，屡形国论。迨公陞辞曰，太皇太后临遣之曰：“江淮财赋，厥有会府，汝实领之。”公衔旨而来，凡岁入有程，分庀群司，一以不扰办登。校半岁之输，凡三十三万定，人心始安，国论用息。太皇太后赐织室锦袄，太官上尊，用宠嘉之。盖公涉历明，本心定，知大体，勤小物，宜有以自植于外垣之右。

及尝闻公行事，其在福建行省也，重建泉州、兴化两郡庙学，王宫斋庐，栋宇一新，且各置田一千亩以充贍之，而士有教养焉。建泉州等路桥梁，凡六所，曰金鸡，曰南台，曰相额，

光

緒

庚

寅

補

註

釋

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

¹ Гэнь Синь «Собрание сочинений господина Жэнь Сунсяна» (任松乡先生文集), храниться в библиотеке Ханьхэ Гарвардского университета, дополнено Гуансюй Гэнь-Инь // <https://www.guoxuemi.com/gjzx/913342qgxj/119022/>

² [Юань] Жэнь Шилинь, «Собрание Сунсян» (松乡集) // «Фотокония Сыку Цюаньшу из Вэньюанжа, династия Цин» (影印清文渊阁四库全书) Том 1196, Taiwan Commercial Press, 1986, С. 487-595.

³ [Юань] Жэнь Шилинь, Первый том «Собрание сочинений господина Сунсяна» (松乡先生文集), храниться в библиотеке Гарвардского университета “Гарвард Яньцзин” копия дополнительной гравюры Сунь Цяна, выполненной в первый год правления Мин Тайчан (1620) и шестнадцатый год правления Гуансюя (1890) династии Цин // <https://ctext.org/library.pl?if=gb&file=148172&page=21&remap=gb>

⁴ В версии Сыку вместо “赛典赤” (sàidiǎn chì) написано “赛音迪延齐” (sài yīndí yánqí). В трудах господина На Вэйсиня же указано “赛音得得齐” (sàiyīn è dé qí). Эти три написания можно проанализировать с точки зрения их фонетики, что позволяет сделать вывод о том, что все они на самом деле ссылаются на известное имя “赛典赤”.

⁵ В версии Сыку используется иероглиф “兢”. Слова “竞” (jìng) и “兢” (jīng) имеют схожее произношение, но различаются по смыслу: фраза “风力高竞” подчеркивает пригодность ветра, указывая на то, что он достаточно силен и подходит для определенных условий, в то время как “风力高兢” акцентирует внимание на необходимости осторожности и бдительности при сильном ветре. В данном контексте использование термина «сильный ветер» было бы более уместным.

⁶ В версии Сыку используется иероглиф “迫”. В то время как “迨” (dài) указывает на определенный момент времени, “迫” (pì) передает чувство срочности. Употребление “迨” более уместно, так как оно лучше соответствует запланированному действию, описанному в предложении, в то время как “迫” создаст ненужное ощущение спешки.

и Гарвардская версия (哈佛本)⁴, в которых выявлены различия. Ниже представлены результаты обработки текста:

日营头，日下辇，日金溪，石梁板屋，连驾海涛，飞甍杰栋，平⁸跨虹霓，而人无病涉焉。筑兴化莆田国清海塘为田，以给民之无产者一千家种之，筑屋三十间以授贫民之无归者居之。

其在江浙行省也，适岁大饥，沿门疫且死，乃置药材，命医工家至户视以济疾病，全活者多。流亡之民，父母有不顾其子，抛弃在道，公收养之，左饘右粥，以治其生。迨⁹力能还家，听之。收余客米五百石，助有司以济饥民，连祟财赋府米一十万石，下半估以接民食。迹是二十馀役，凡费钞若干万，一捐己帑，曾不吝焉。且国家调度有程，官无公帑，四方宾客，无以奉私觐。公在福建，则举钞三百锭¹⁰给宣慰司，公在江浙，则举钞五百锭¹¹给本省，五百锭¹²给财赋府，俾规运其赢，以备饩牵。庸非涉历明，本心定，知大体，勤小物者，能之乎？然公亦不自以为贤也。一则曰：“吾贞简公之所教也。”一则曰：“吾忠懿公之所训也。”

盖贞简公出际休运，于藩于宣，备竭忠力。初，云南臣附，莫究化理，公往抚治，喻以教化，晓以格律，教以耕赋，安以舍¹³庐，而后云南始治。凡西北一边，近沾远被，无异中土，公之力为多。云南地邪而民尚鬼，凡筑土一尺，则死者旋踵，公告戒之，俾斲土者日以闻。嗣是凡筑大基，建大屋，恬然以熙。公去之日，家冶金铸公像，事之如神明。矧惟忠懿公扶翼丕基，芟夷草昧，神机睿算，是赞是毗，皇¹⁴帝嘉之，赐姓赛典赤。国体民宜，是规是度，去思死慕¹⁵，恩在罔极。孝敏公培仁积善，敬忌天明，钟美弗彰，笃生贤献。夫一代之兴，必有与立之臣，而天生明哲，夫岂偶然哉？成宗¹⁶皇帝诏用卹典，以昭前人。先贞简

⁸ В Гарвардской и Сыку версиях используется иероглиф “平” (píng). Если “乎” (hū) обычно используется в древних текстах как интонация для выражения вопроса, восклицания или риторического вопроса, то “平” (píng) здесь выступает в роли прилагательного, обозначающего плавность и безопасность. Оно уточняет фразу «пересекая раду» (跨虹霓), подчеркивая тем самым плавность и безопасность перехода через мост.

⁹ В Гарвардской версии используется иероглиф “迨” (dāi), который менее распространен в древнекитайском языке и переводится как «внезапно». Фраза “迨力能還家” подчеркивает действие, осуществленное в конкретный момент времени. В то время как фраза “迨力能還家” может быть неверно истолкована как «внезапно иметь возможность вернуться домой».

¹⁰ В версии Сыку слово «слиток» обозначается как “錠” (dìng). В контексте древнекитайских денежных единиц “錠” используется для обозначения серебряных слитков, в то время в двух других версиях используется “定” (dìng), который переводится как «регулирование». В тексте речь идет о физической валюте, такой как золото и серебро, поэтому использование “錠” является уместным.

¹¹ Так же.

¹² Так же.

¹³ В версии Сыку используется иероглиф “舍” (shè), который переводится как «дом» или «жилище». А в двух других версиях используется иероглиф “室” (shì) – «комната» или «в помещении». Использование термина «舍» более уместно, чем «室», поскольку «舍» непосредственно связано с концепцией предоставления жилья, в то время как «室», хотя и относится к жилому пространству, больше акцентирует внимание на комнате или внутреннем пространстве.

¹⁴ В версии Сыку этого иероглифа нет.

¹⁵ В версиях Сыку и Гарварда используется иероглиф “慕” (mù), который обычно относится к вечеру или закату, а также может означать конец дня или завершение какого-либо периода времени. В отличие от него, “慕” (mù) означает «восхищаться», «скучать» или «тосковать». Несмотря на одинаковое произношение, значения этих двух слов различны. В данном контексте использование “慕” более уместно, чем “暮”, поскольку оно создает более естественное связанное значение с фразами “去思死” и “恩在罔极”, выражая глубокие мысли и чувства о жизни, смерти и доброте.

¹⁶ Чэнцзун (成宗, Chéngzōng), также известный как Тэмур, был императором династии Юань, правившим с 1294 по 1307 годы. См. «Большой словарь китайской истории», С. 343.

公以平章政事薨，追赠金紫光禄大夫¹⁷、尚书左丞¹⁸相，封岐国公，谥贞简，是为考，妣岐国夫人。忠懿公以平章政事薨，追赠开府仪同三司¹⁹、太尉²⁰，封雍国公，谥忠懿，是为祖考，妣雍国夫人。孝敏公追赠崇进，封云中郡公，谥孝敏，是为曾祖考，妣云中郡夫人。三世宠章，辉在泉壤，朝廷重恩，何以报乎？

士林窃闻，在汉万石君家，父子兄弟，相继卿相，子孙列贵，十有三人，唯以醇谨闻。金日磾身辅大政，子孙嗣侯，七世侍中，唯以忠孝著。固未有若贞简公父子忠节，功在社稷，泽在生民，流芳无穷，世济厥美，如此其盛也。今荣禄公深浚之，厚积之宜，益蕃而昌，益炽而大。群从一门，玉带裘马，扬休天朝，前拜后恭。而诜诜孙子，鸾翔鹤峙，勋业百世，未有既也。诗曰：“无念²¹尔祖，聿修厥德。”²²此之谓乎！

士林不肖无似，独不幸得文名，然终不以困。故一登公卿之门，公温然下士，进而与之言曰：“子文善叙事，幸为我述之，将以遗我子孙。明日世谋、行事实来。”不敢辞，乃铭曰：“于赫皇元，肇基立极。世祖龙兴，统有九域。厥有贤佐，以励以翌。士马之众，孰后于征。神机之速，孰赞于成。是生忠懿，允忠允诚。有政斯举，有谋斯承。乃锡宗姓，曰赛典赤²³。匪私于公，以彰有德。桓桓贞简，象贤惟明。父子大政，相时升平。眷彼云南，家有铸像。岁时必祝，人泣惠养。允也孝敏，西域宗仰。诏有卹典，三世封壤。维荣禄公，兴受孚庆。昆第一门，玉立斯盛。公心兢兢，维忠与敬。厥闻斯馨，邦有善政。明明在上，我祖在下，无忝厥修，以翼中夏。忠则有君，孝则有亲。凡尔孙子，视此刻文。”

Учитывая различия между древней грамматикой и выражениями, использованными в «Стеле Шимэй», и современным китайским языком, в рамках данного исследования был выполнен перевод данного исторического источника на современный китайский язык с целью улучшения его читабельности. В процессе перевода почётные титулы из оригинального текста были заменены на имена тех персон, на которых эти титулы указывают. Например, титул “Жонлу-гун” заменён на

¹⁷ Цзинь Цзы Гуанлу Да Дайфу: название высшей чиновничьей должности в древнем Китае. Первоначально при династии Цзинь, при учреждении Гуанлу дайфу, награждали серебряной печатью с зеленой лентой. Во времена династии Юань это была должность чиновника первого ранга. См. «Большой словарь китайской истории», С. 1886.

¹⁸ Шаншу Цзуосин: официальная чиновничья должность. Возникло в эпоху Восточной Хань. При династии Юань принадлежал второму рангу. См. «Большой словарь китайской истории», С. 1790.

¹⁹ Кайфу Итун Саньсы (开府仪同三司) – это высокопоставленная чиновничья должность в древнем Китае, возникшая в период Троецарствия (220–265 гг.). Во времена династии Юань (1271–1368 гг.) занимал первый ранг, что подчеркивало его почетный статус и высшую позицию среди гражданских и военных чиновников. См. «Большой словарь китайской истории», С. 317.

²⁰ Тайвэй: официальная чиновничья должность. Начал создаваться в период Воюющих царств, в основном отвечал за отбор талантов, ведал наградами и наказаниями, титулами и окладами. См. «Большой словарь китайской истории», С. 395.

²¹ В версии Сыку используется иероглиф “念” (niàn). Иероглиф “忝” (tiǎn) обычно означает «позорить», «чувствовать стыд» или «не смеять». В то время как “念” (niàn) переводится как «обдумывать», «рассматривать» или «вспоминать». В данном контексте более уместно использовать “念”. Таким образом, фразу “无念尔祖，聿修厥德” можно интерпретировать как «Не забываете своих предков и продолжайте культивировать свою добродетель».

²² “无念尔祖，聿修厥德”: Эта строка взята из главы «Царь Вэнь» в «Книге песен» (Ши-цзин), литературном произведении, относящемся к доциньскому периоду. «Книга песен» является самым ранним сборником поэзии в Китае, и «Вэнь Ван» относится к одной из глав «Дая», где восхваляются добродетели и достижения чжоуского царя Вэня. Считается, что отбор и редакцию этих произведений произвел сам Конфуций.

²³ Вместо “曰赛典赤” в версии Сыку написано “俾恢先烈”. Иероглиф “曰” в фразе “曰赛典赤” используется для уточнения, указывая на фамилию “赛典赤”. В свою очередь, иероглиф “俾” во фразе “俾恢先烈” употребляется в повелительной форме и означает «сделать» или «приказать». Фраза “曰赛典赤” акцентирует внимание на конкретной фамилии, тогда как “俾恢先烈” подчеркивает ожидание, что потомок сможет продолжить дело своих предков. Учитывая контекст, в котором речь идет о потомке Саида Аджала, более уместным будет использование фразы “曰赛典赤”.

“Умар”, а “Чжэньцзянь-гун” – на “Насриддин”, “Чжунъи-гун” на “Саид Аджала Шамсиддина”. Ниже представлен перевод «Стелы Шимей» с учётом всех вышеуказанных корректировок и уточнений:

平章政事赛典赤荣禄公世美之碑

赛典赤乌马儿，担任江浙等处行中书省的平章政事，同时，他还领导江浙等处财赋都总管府。在他管理政务的那一年，到了冬季十一月，京畿地区面临粮食紧缺的问题。朝廷紧急命令行中书省，要求通过海运在一年之内运送二百三十万石以上的粮食到京城，并确保春天能有五十八万石在四月份运抵，以便及时采取行动完成任务。府署内众人对此感到非常惊讶和困惑，他们表示：“海上运输通常以夏至为期限，因为那时风力适中，船只才能顺利航行。然而，现在风向是东北风，在广阔的大海中，船帆升起可能会遇到阻碍，我们能否顺利完成任务？”赛典赤乌马儿坚定的回应：“圣明的皇帝不辞辛劳，中央的高级官员也都致力于解决饥荒为问题，遵命行事，我们一定能够带来帮助和改善。”乌马儿勇敢地行动起来，招募了许多船只，准备在海上排列队伍，准备出发。他以真诚和信誉赢得了海员们的支持。起锚那天，乌马儿亲自前往海神祠，手持祭品，表达对神明的尊敬和虔诚，并发誓说：“我将不会给神明添麻烦。”仪式结束后，乌马儿返回省府，端坐于堂上。

直到四月二十一日，海道万户府上报称，春季运输的米五十五万石，在四月三日之前已全部送达京城的仓库。整个官府对此感到非常高兴和喜悦，赞许地说：“平章乌马儿的力量真是了不起。”因此，掾史请求记录这一成就。乌马儿谦虚地回应：“我岂能贪图天的功劳？”最初，江浙财赋府刚成立时，朝廷担忧不适当的人选担任官职，这一问题多次成为国家讨论的焦点。在乌马儿告辞赴任的那一天，皇太后临行前嘱咐：“江浙地区的财税，应有一个集中管理的地方，你要真正地去管理它。”乌马儿遵命行事，确保每年的税收都有固定的程序，合理分配给各个管理部门，以保证管理工作的顺利进行，避免混乱。经过核算，半年的税收总计三十三万，民心开始安定，国家政策也逐渐稳定。皇太后（答己皇后）赐予了一件由织室精心织造的锦袄，以此表达对乌马儿高度的赞赏和尊重。乌马儿是一个经历丰富、智慧明晰的人，他的决心和信念坚定不移，深谙事物的要意，勤勉于处理琐碎事务，并且懂得如何在社会中找到并确立自己的位置。

人名还听说过乌马儿在福建行省任职期间的事迹。他重建了泉州和兴化两个郡的庙学，以及王宫的斋房和庐舍，使所有的建筑焕然一新。他还为每所庙学分配了一千亩的田地，确保了充足的供给，并为当地的士人提供了教育和培养的机会。在泉州，他建造了六座桥：金鸡桥、南台桥、相额桥、营头桥、下鞞桥和金溪桥。这些桥梁采都是石头做成的横梁，顶部覆盖着板材屋顶。它们如同一条条道路，横跨在波涛汹涌的水面之上，其屋梁和屋脊高耸壮观，宛如彩虹，确保了人们可以安全无虞地通行。此外，在兴化和莆田地区还修建了国家级的清洁的海塘，旨在为一千户无地的农民提供耕地。同时，他还建造了三十间房屋，分那些无家可归的贫困民提供了住所。

在江浙行省任职期间，乌马儿遇到了一场严重的饥荒。疾病随之在各户之间传播，造成大量人员死亡。为此，他设立了药材供应点，并指派医生上门为民众治病，因此救活了许多人。由于没有固定居所，一些父母因为各种原因被迫放弃或忽视对孩子的照顾，将他们遗弃。乌马儿收养了这些孩子，为他们提供了基本的饮食，如稀饭和粥，以确保他们的基本生活得到保障。在他们还有力气回家时，就让他们回去。他还从商人那里收购了五百石米，用以协助负责特定职责的官员救济饥民，并连续交易了通过财产税收获得的官府米共计十万石，以半价供应给民众作为食物。乌马儿组织了二十多次的劳役，总共花费了数万钞。他曾经一次性捐出了自己的财产，从未吝啬。而且，国家的财务调配是有一定程序的，官员没有公共财政。来自各地的访客，没有办法以私人的方式接待。乌马儿在福建时，提供三百锭给宣慰司；在江浙地区时，则提供五百锭给本省，另外五百锭给财赋府，用于规划和运用其盈余，以备不时之需。难道只有经历过世事、心志坚定、了解大体、勤于琐事的人，才能做到这些吗？然而，乌马儿也不自认为是贤能的。他曾表示：“这是贞简公（纳速刺丁）教导我的。”另一次说：“这是忠懿公（赛典赤赡思丁）训导我的。”

纳速刺丁，尽管年事已高，在关键时刻挺身而出，承担起了重要的责任，他在各个方面都表现出了极高的忠诚和贡献。云南的臣民在最初归附时，尚未完全理解治理和管理的基本原则。纳速刺丁前往安抚和治理，通过教育来启迪人民，用法律规范他们的行为，教导他们耕作和纳税，为他们提供住房，之后云南地区才开始变得有序。西北地区，无论距离中心近或远，都已经受到了中央政府的文化和政治影响，这主要是因为纳速刺丁的努力和影响力极为广泛。加之云南环境被认为不吉利，当地居民崇拜鬼神，云南人相信挖掘土壤一尺深就有人立刻死去，纳速刺丁发布了严正警告，使挖掘者土地的人每天都时刻警醒。从此以后，每当建造大型基础设施和大型房屋时，都能够平静而繁荣。在纳速刺丁离开的那一天，家里用金属铸造了他的像，敬仰他就像对待神明一样而赛典赤赡思丁，他支持和加强了国家的根基，消除了愚昧无知，他的智谋和明智的计算，既是赞扬也是辅助，皇帝对此非常赞赏，因此赐予他‘赛典赤’这个姓氏。国家的体制适合人民，这是规范和标准。不要只是思念死去的人，应当感恩在世的人，他们的恩情是深厚而广阔的。孝敏公培养了仁德，积累了善行；敬畏天命，明白天意；虽有美德，却不自夸；献身于贤良的事业。一个时代的兴起，必然有赖于其忠臣的辅助，而天生的明智之人，怎么可能是偶然的呢？成宗皇帝引用古代典籍通过诏令，以此来表彰先人的功绩。纳速刺丁在担任平章政事期间去世，死后被追赠金紫光禄大夫、尚书左丞相的官衔，封为岐国公，谥号为贞简。他是父亲，母亲是岐国的夫人。赛典赤赡思丁在担任平章政事期间去世，死后被追赠开府仪同三司和太尉的官衔，封为雍国公，谥号为忠懿。他是祖父，祖母是雍国的夫人。孝敏公在担任官职期间去世，死后被追赠了崇进头衔，封为云中郡公，谥号为孝敏。他是曾祖父，而已故曾祖母则是云中郡的夫人。三代人都受到了朝廷的特别恩宠，他们的荣耀现在在墓地中闪耀。朝廷对我们家的恩惠如此深重，我们应该怎样来报答呢？

士林私下里听说，中国的万石君家族中，父亲、儿子和兄弟们，一代接一代地担任高官。子孙中有贵族身份的有十三人，他们以其纯朴和谨慎而闻名。金日磾辅佐了大政，他的子孙继承了侯爵，七代人担任侍中，他们以忠诚和孝顺而闻名。从来没有像纳速刺丁和乌马儿那样的忠诚节操，他们的功绩为国家立下，恩泽惠及百姓，美名永远流传。家族中的优良传统和美德被后人继承并加以发扬光大，成就如此辉煌。

现在这位乌马儿深入地挖掘和积累，使得他的家族更加繁荣昌盛，更加兴旺发达。整个家族都出自同一个门第，佩戴着玉带，骑着骏马，显赫于朝廷，前人敬拜，后人恭敬。他的子孙们才华横溢，如同凤凰飞翔，如同仙鹤挺立，功业流传百世，从未有过尽头。正如《诗经》所说：“不要忘记你的祖先，继续修养你的德行。”这正是在说这个意思。

士林中没有一个像我这样不成才的人。我因文学成就获得了名声，但终究不会因此而陷入困境。因此，一旦我踏入公卿的门槛，公卿就会温和地对待我这个士林，进而对我说：“您的文才擅长叙述事情，希望您能为我叙述这些事情，以便我留给我的子孙。明天请您带上记录来。”不敢推辞，于是铭刻说：“光辉的皇元年间，建立了伟大的基础。世祖如龙般兴起，统治了整个九州。厥有贤佐，以励以翌。众多的士兵和马匹，谁是第一个响应征召的？计谋如神一般迅捷，谁帮助他完成了这项伟业？因此诞生了忠懿之人（赛典赤瞻思丁），既忠诚又真诚。有政事就行动，有计划就承担。于是赐予宗族姓氏，称为赛典赤。这并非偏袒公职，而是彰显有德之人。威武而正直，纳速刺丁，像贤者一样明智。在父子两代的共同努力和协作下，国家政务得到了妥善管理，并且在适宜的时机推动了国家的和平与繁荣。眷顾那云南地区，家家户户都有其像。每年都要祭拜，人们感激其养育之恩。每年必定会进行祝福，人们感动得流泪，感激其养育之恩。因其孝顺和机敏的品德，在西部地区受到了人们的尊敬和敬仰。皇帝有诏书，三代都封赏土地。乌马儿，兴盛地接受福祉和庆祝。兄弟中的长子，如同美玉般挺立，因此显得格外兴盛。他的心总是非常谨慎，始终坚守着忠诚和尊敬。听闻这些美德之事，国家便有了良好的治理。明智的君主在上位，我的祖先的教诲和精神在下位。不要辱没祖先的修养和美德，以此来辅佐和保护中原地区。忠诚于国家和君主，孝顺于父母和长辈。你们这些子孙后代，要认真看待这些文字。”

Ниже приведен перевод на русский язык (имена собственные выделены курсивом):

Стела Шимей в честь Пинчжана чжэнши Саида Аджала Жонлу-гуна

Саид Аджал Умар занимал должность *пинчжан чжэнши* (министра) провинции

Ц
З
Я
Н
Ч
Ж
Э

²⁴Провинция Цзянчжэ – крупный административный регион, созданный династией Юань, в состав которого входили современные провинции Цзянсу, Чжэцзян, Шанхай, Аньхой и Цзянси и одна из крупнейших провинций страны того времени. **Регионы.** В тот же год, зимой, в одиннадцатом месяце, в столичном районе настал острый дефицит продовольствия. Императорский двор срочно приказал исполнительному органу провинции в течение года перевезти морем в столицу более 2,3 миллиона *ши*²⁵ зерна, из которых 580 тысяч *ши* должны были быть доставлены к апрелю, чтобы своевременно устранить проблему. Чиновники провинции были сильно

обеспокоены и обсуждали, как выполнить указ. Они говорили: «Морские перевозки обычно проводятся в период летнего солнцестояния, когда ветер умеренный и плавание безопасное. Сейчас же дуют северо-восточные ветры, которые могут помешать парусам в открытом море. Сможем ли мы выполнить эту задачу?» *Саид Аджал Умар* твёрдо ответил: «Святой император неустанно заботится о народе, а центральные чиновники делают всё, чтобы справиться с голодом. Мы обязаны выполнить приказ и принести облегчение людям». *Умар* действовал решительно, организовал флот и подготовил корабли к отплытию. Его искренность и авторитет вдохновили моряков. В день отправки он лично посетил храм морского бога, принёс дары, выразил почтение и благоговение, произнес: «Обещаю не обременять божество своими просьбами». После завершения церемонии *Умар* вернулся в провинциальное управление и приступил к наблюдению за отправкой.

К 21 числу четвертого месяца *Главное управление морского транспорта* доложило, что 550 тысяч *ши* зерна были успешно доставлены в столичные амбары ещё к третьему числу. Чиновники управления были рады и восторгались: «Сила *пинчжана Умара* действительно велика!» Летописцы предложили записать его заслуги, но *Умар* скромно ответил: «Как я могу присваивать заслуги, которые принадлежат Небу?» Когда только было учреждено *Главное управление финансовых ресурсов провинций Цзянчжэ*, в обществе опасались назначения неподходящих кандидатов. Этот вопрос неоднократно становился предметом горячих дискуссий. В день отправления *Умара* на службу вдовствующая императрица напутствовала его: «Финансовые ресурсы провинций *Цзянчжэ* должны быть централизованы. Ты обязан справиться с этой задачей». Следуя указанию, *Умар* упорядочил ежегодный процесс налогообложения, распределил ресурсы между ведомствами и предотвратил беспорядок. Итоги работы показали, что это принесло спокойствие людям и укрепило стабильность государства. В знак высокой оценки императрица подарила *Умару* парчовую одежду, сотканную в императорской мастерской. *Умар* был человеком выдающегося опыта, глубокого ума, твёрдой решимости и искренности. Он с усердием выполнял повседневные дела, разбирался в сути вещей и умел находить своё место в обществе.

Его подвиги были особенно заметны во время службы в провинции *Фуцзянь*. *Умар* перестроил храмовые школы в уездах *Цюаньчжоу* и *Синьхуа*, а также королевские дворцовые постройки, придав всем зданиям новый облик. Он выделил каждой храмовой школе по тысяче *му*²⁶ земли, обеспечив продовольствие и возможности для подготовки местных учёных. В *Цюаньчжоу* он построил шесть мостов: *Цзиньцзи*, *Наньтай*, *Сянъэ*, *Интоу*, *Сяси* и *Цзиньси*. Эти каменные мосты, покрытые крышей, напоминали дороги, перекинутые через бурные воды, с изящными арками, подобными радугам, обеспечивая безопасный переход. *Умар* также создал на национальном уровне морские пруды в районах *Синьхуа* и *Путянь*, предоставив пахотные земли тысячам безземельных крестьян. В то же время он построил 30 домов для бедных и бездомных, предоставив им кров и защиту.

Во время своего пребывания в должности в провинции *Цзянчжэ* *Умар* столкнулся с сильным голодом. Болезни быстро распространялись среди населения, охватывая семьи одну за другой, что привело к множеству смертей. В ответ на эту катастрофу *Умар* организовал пункты выдачи лекарств и назначил врачей, которые посещали дома больных, оказывая им необходимую помощь. Эти меры позволили спасти множество жизней. Многие жители, лишённые постоянного жилья, не могли заботиться о своих детях. Некоторые родители вынужденно оставляли их или пренебрегали их нуждами, бросая их по разным причинам. *Умар* усыновил таких детей, предоставив им рис и кашу для поддержания их сил. Как только их здоровье

²⁶ *Му* – традиционная китайская мера площади, в настоящее время равная 1/15 гектара (0,0667 га или 667 м²).

улучшалось, он позволял им возвращаться к своим семьям. Чтобы справиться с последствиями голода, Умар приобрел у торговцев 500 *ши* риса, которые использовал для помощи голодающим. Кроме того, он договорился с чиновниками о перераспределении налоговых ресурсов, обменяв в общей сложности 100 тысяч *ши* риса, который продавался населению за полцены. Для поддержки нуждающихся Умар организовал более 20 общественных работ, общая стоимость которых достигла десятков тысяч банкнот. Он также пожертвовал всё своё имущество, не проявляя скупости. Финансовое управление в провинции Цзянчжэ также велось под его строгим контролем. Средства расходовались по установленному порядку, и чиновники не имели права использовать государственные финансы для личных нужд. В провинции Фуцзянь, например, Умар предоставил 300 серебряных слитков в распоряжение Сюаньвэйсы, а в Цзянчжэ – ещё 500 слитков для планирования расходов на чрезвычайные ситуации. Такую эффективность и самоотверженность мог проявить только тот, кто обладал глубокими знаниями, твердой волей и стремлением к добродетели. Сам Умар скромно замечал: «Это то, чему меня научил мой отец Насриддин». Также говорил: «Это то, чему меня наставлял мой дед Саид Аджал Шамсиддин».

Насриддин, несмотря на преклонный возраст, проявлял выдающуюся преданность и брал на себя важные обязанности. Во время его управления Юньнань страдал от отсутствия порядка и понимания основ государственного управления. Насриддин умиротворил регион, внедрив образовательные программы, установив законы, обучив людей земледелию и правильному сбору налогов. Он обеспечил их жильем и способствовал культурной интеграции региона с центральным правительством. Благодаря усилиям Насриддина и его мудрой политике, Юньнань стал более стабильным. Его административные меры также положили конец суевериям местного населения, которые поклонялись призракам и богам. Например, жители верили, что земля таит смертельную опасность, если копнуть ее слишком глубоко. Насриддин запретил эти практики, и строительство инфраструктуры в регионе значительно ускорилось. В день смерти Насриддина семья отлила его статую из металла, почитая его как бога, также как и Саида Аджала Шамсиддина, который поддерживал и укреплял основы страны, искореняя невежество, своим умом и мудрыми расчетами, которого император ценил настолько, что ему дал фамилию «Саид Аджал». Это норма и стандарт, чтобы институты государства были пригодны для народа. Не следует помнить только об ушедших, но также благодарить тех, кто жив и чьи благодеяния велики и значительны. Прадед Умара был образцом добродетели: он воспитывал в себе доброжелательность и накапливал добрые дела; с благоговением относился к судьбе Неба и понимал его волю; не кичился своими заслугами и полностью посвятил себя служению мудрости и справедливости. Возвышение эпохи невозможно без помощи верных служителей. Разве может быть случайностью рождение по-настоящему мудрого человека? Император Чэн-цзун²⁷ издавал указы с отсылками к древним текстам, чтобы почтить заслуги своих предков. Насриддин, умерший на посту министра, посмертно был удостоен титула Цзинь Цзы Гуанлу Да Дайфу, звания Шаншу Цзуосин, а также титула Цигу-гун с посмертным именем Чжэньцзянь. Он был отцом, а его жена принадлежала к Цигуо. Саид Аджал Шамсиддин, также умер, занимая важную государственную должность. После его смерти ему был посмертно присвоен титул Кайфу Итун Саньсы и должность Тайвэя, а также титул Йонго-гун с посмертным именем Чжунъи-гун. Он был дедом, а бабушка – госпожой Йонго. Сяомин-гун, скончавшийся на государственной службе, был посмертно удостоен титула Чунцзинь и стал князем уезда Юнчжун с посмертным именем Сяомин. Он был

²⁷ Тэмур (15 октября 1265 – 10 февраля 1307) – второй император династии Юань (китайское храмовое имя – Чэн-цзун).

прадедом, а прабабушка – госпожой Юнчжун. Все три поколения этой семьи были удостоены особых милостей от императорского двора, и их слава продолжает сиять на кладбище предков. Как же мы можем достойно отблагодарить императорский двор за столь глубокую благосклонность, проявленную к нашей семье?

Шилин (автор данной стелы) узнал, что в китайской семье Ванши Цзюнь отец, сыновья и братья из поколения в поколение занимали высокие должности. Среди их потомков насчитывалось тринадцать знатных и выдающихся личностей, славившихся своей чистотой и благоразумием. В золотые дни сопровождали большие государственные дела, потомки наследовали титул герцога, семь поколений служили в качестве приближенных советников, они были известны своей верностью и почитанием предков. Однако не было такой преданности и самоограничения, как у Насриддина и Умара. Их подвиги ради страны, добрые дела, принесшие пользу народу, и их доброе имя будут помнить вечно. Добрые традиции и добродетели, заложенные в семье, были унаследованы и продолжены потомками, а их достижения стали славой рода.

Теперь Умар усердно трудится, чтобы укрепить процветание своей семьи. Их род стал известен своим богатством и благополучием. Все члены семьи носили нефритовые пояса, ездили на лошадях и пользовались почетом при дворе. Их уважали и ценили как предшественники, так и потомки. Дети и внуки Умара были талантливы, словно фениксы в полете или журавли в грациозной позе. Их достижения передавались из поколения в поколение, не угасая. Как сказано в «Книге Псалмов»: «Не забывай своих предков; продолжай возвращать свои добродетели». Именно это и является основой их славы.

Среди ученых не найти человека столь неталантливому, как я [здесь автор пишет от своего имени]. Я обрел известность благодаря своим литературным способностям, но это не принесло мне ни почестей, ни бед. Когда я прихожу к государственному министру, он мягко обращается ко мне, как к ученому, и говорит: «Ваш литературный дар состоит в пересказе великих событий. Я надеюсь, что вы сможете записать для меня эти события, чтобы передать их потомкам. Завтра прошу вас принести этот труд». Не осмеливаясь отказаться, я написал: «Славный год Императорской победы заложил великий фундамент. Шицзу²⁸ вознесся, как дракон, чтобы править девятью континентами. Он собрал мудрых мужчин и женщин, вдохновивших последующих. Многочисленные солдаты и кони первыми откликнулись на призыв. Кто был так же стремителен, как бог в советах, чтобы помочь совершить это великое дело?» Так возник верный клан Сауда Аджала, известный своей честностью и искренностью. Они посвятили себя управлению, создали планы, заложили основы. Их добродетели выделили их среди народа, а не просто их государственные должности. Мудрый и прямой Насриддин, как истинный мудрец, вместе с сыном Умаром своим трудом и преданностью обеспечил процветание государства. Благодаря их усилиям регион Юньнань стал образцом управления, где образ правителя был близок каждому дому. Люди поклонялись им каждый год, благодарили за заботу и воздавали благословения, исполненные слез благодарности. Их сыновья набожность и верность привели к тому, что их уважали не только в Китае, но и на Западе. Императорский двор оказал роду милости, которые распространялись на три поколения. Умар, принял благополучие и наслаждался процветанием. Старший из братьев, высокий и прекрасный, как нефрит, Умар, был особенно успешным. Его сердце всегда оставалось благоразумным, а действия – верными и исполненными уважением. Услышав о таких достоинствах, можно поверить, что в стране царит доброе управление. На вершине находится мудрый

²⁸ Хубилай (23 сентября 1215 – 18 февраля 1294; китайское храмовое имя – Ши-цзу (кит. 世祖) – «Основатель династии») – монгольский хан, основатель монгольского государства Юань

монарх, а учение и дух предков служат прочной основой государства. Не пренебрегайте культурой и добродетелями своих предков – они помогут вам не только сохранить, но и укрепить Центральные равнины. Будьте преданны своей стране и монарху, почитайте родителей и старших. Пусть будущие поколения воспримут эти слова с полной серьезностью и сделают их руководством к действию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование жизни и деятельности Саида Аджала Умара позволяет не только оценить его вклад в развитие династии Юань, но и понять более широкие процессы мультикультурной интеграции в Китае того времени. Полный перевод исторических источников на современные языки открывает новые горизонты для дальнейшего изучения этой эпохи. Важность работы Умара как государственного деятеля заключается не только в его конкретных достижениях, но и в том, как он способствовал формированию многонационального общества. Его примеры управления могут служить вдохновением для современных исследований о взаимодействии культур и народов.

Следует также отметить, что официальные исторические записи, такие как «Юаньши», не содержат биографий Саида Аджала Умара. Это создает определенные сложности для исследователей, стремящихся глубже понять его вклад в династию Юань и его роль в мультикультурной интеграции того времени. Несмотря на отсутствие информации в основных исторических трудах, исследования, основанные на других источниках, таких как «Стела Шимэй», позволяют восстановить его деятельность и достижения. Эти документы предоставляют ценную информацию о его управленческих стратегиях и социальных инициативах, что подчеркивает важность дальнейшего изучения менее известных исторических личностей и их влияния на развитие общества.

Таким образом, данное исследование подчеркивает актуальность изучения исторических личностей для понимания современности и формирования будущего.

Список использованной литературы:

1. [Мин] Сун Лянь. «Юаньши [История династии Юань]». – Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1976 г.
2. [Юань] Жэнь Шилинь. «Пинчжан чжэнши Сай Дянь Чи Жун Лу Гун Ши Мэй Чжи Бэй». «Сунсянцзи», том 1.
3. На Вэйсинь, «Династия Юань. Семья князя Сянъяна Саид Аджала Шамсиддина». – Пекин: Издательство «Сегодняшний Китай», 2001 г. – С. 116–121.
4. Чжэн Тяньтин, «Большой словарь китайской истории». – Шанхай: Словарное издательство, 2007.
5. Чэнь Синь, «Собрание сочинений господина Жэнь Сунсяна», оригинал храниться в библиотеке Ханьхэ Гарвардского университета, дополнено Гуанской Гэнь-Инь // <https://www.guoxuemi.com/gjzx/913342qgxj/119022/>
6. [Юань] Жэнь Шилинь, «Собрание Сунсян» // «Фотокопия Сыку Цюаньшу из Вэньюанжа, династия Цин», Том 1196. – Taiwan Commercial Press, 1986 г. – С. 487-595.
7. [Юань] Жэнь Шилинь, Первый том «Собрание сочинений господина Сунсяна», храниться в библиотеке Гарвардского университета “Гарвард Яньцзин” копия дополнительной гравюры Сунь Цяна, выполненной в первый год правления Мин Тайчан (1620) и шестнадцатый год правления Гуансюя (1890) династии Цин // <https://ctext.org/library.pl?if=gb&file=148172&page=21&remap=gb>